

ISSN 2222-2944

Інформаційні технології:
наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я
XXI міжнародна науково-практична конференція
Харків, 29-31 травня 2013

ЧАСТИНА II

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я

Наукове видання

Тези доповідей
XXI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

У чотирьох частинах
Ч. II

Харків 2013

ББК 73
І 57
УДК 002

Голова конференції: ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Л.Л. (Україна).
Співголови конференції: ПАТКО Д. (Угорщина), ПОАНТА А. (Румунія), СТРАКЕЛЯНА Й. (Німеччина), ЛОДИГОВСЬКИ Т. (Польща), ІЛЧЕВ І. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я:
Тези доповідей XXI міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ
(29-31 травня 2013 р., Харків) / за ред. проф. ТОВАЖНЯНСЬКОГО Л.Л. – Харків,
НТУ «ХПІ». – 318 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів.....	4
Секція 7. Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях.....	62
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні.....	98
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії.....	138
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці.....	170
Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології.....	244
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин.....	281

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2013

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В КАЧЕСТВЕ СИНХРОННЫХ
КОМПЕНСАТОРОВ**

Шевченко В.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков*

Дискретность регулирования напряжения с помощью шунтирующих реакторов (величина регулирующей ступени - 300 Мвар) и ограниченность плавно - регулируемых средств компенсации (особенно ограниченность потребления реактивной мощности генераторами электростанций по требованиям обеспечения динамической устойчивости) не обеспечивает баланс электроэнергии в линиях электропередач и приводит к существенным экономическим потерям.

В этих условиях для ОЭС Украины актуальным и экономически выгодным мероприятием является использование генераторного оборудования электростанций, выводящихся из эксплуатации, в качестве синхронных компенсаторов (СК). Удельная стоимость сооружения нового регулируемого узла компенсации реактивной мощности с установкой СК или статических преобразователей равна 40÷50 дол/квар. В то же время, использование в качестве компенсирующих систем генераторов, установленных на электростанциях и отработавших свой срок эксплуатации, будет на порядок ниже. В энергосистеме Украины, включающей высоковольтные линии электропередач, стоит проблема поддержания уровня напряжения. Эти линии являются мощными источниками реактивной энергии емкостного характера, что, при ограниченной способности установленных на станциях генераторов, особенно на АЭС, потреблять реактивную мощность, приводит к недопустимому повышению напряжения в сети, и, как следствие, к снижению надежности, как оборудования ЛЭП, так и турбогенераторов.

СК устанавливаются в тех точках единой энергосистемы, где график нагрузки меняется в широких пределах, что существенно влияет на баланс реактивной мощности. Потребляемую в этом режиме реактивную мощность можно приблизительно рассчитать, как

$$Q_{СК} = U^2 / x_d, \text{ вар}$$

где x_d – синхронное реактивное сопротивление СК, Ом.

При постепенном увеличении тока ротора СК переходит в режим генерирования реактивной мощности. Нагрузочная способность турбогенераторов в режиме СК ограничивается: при выдаче реактивной мощности (+ Q) - по току в обмотке ротора; при потреблении реактивной мощности (-Q) - по току статора и по ряду других условий.

Наукове видання

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

**Тези доповідей
XXI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
У чотирьох частинах
Ч. II**

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар

Старолат О.Є.

Підп. до друку 19.04.13 р. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний.

Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20.

Наклад 100 прим. Зам № 1014

Надруковано у ФОП Ізрайлев Є.М.

Свідотство № 24800170000040432 від 21.03.2001 р.

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 16

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В КАЧЕСТВЕ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Шевченко В.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков*

Дискретность регулирования напряжения с помощью шунтирующих реакторов (величина регулирующей ступени - 300 Мвар) и ограниченность плавно-регулируемых средств компенсации (особенно ограниченность потребления реактивной мощности генераторами электростанций по требованиям обеспечения динамической устойчивости) не обеспечивает баланс электроэнергии в линиях электропередач и приводит к существенным экономическим потерям.

В этих условиях для ОЭС Украины актуальным и экономически выгодным мероприятием является использование генераторного оборудования электростанций, выводящихся из эксплуатации, в качестве синхронных компенсаторов (СК). Удельная стоимость сооружения нового регулируемого узла компенсации реактивной мощности с установкой СК или статических преобразователей равна 40÷50 дол/квар. В то же время, использование в качестве компенсирующих систем генераторов, установленных на электростанциях и отработавших свой срок эксплуатации, будет на порядок ниже. В энергосистеме Украины, включающей высоковольтные линии электропередач, стоит проблема поддержания уровня напряжения. Эти линии являются мощными источниками реактивной энергии емкостного характера, что, при ограниченной способности установленных на станциях генераторов, особенно на АЭС, потреблять реактивную мощность, приводит к недопустимому повышению напряжения в сети, и, как следствие, к снижению уровня надежности, как оборудования ЛЭП, так и турбогенераторов.

СК устанавливаются в тех точках единой энергосистемы, где график нагрузки меняется в широких пределах, что существенно влияет на баланс реактивной мощности. Потребляемую в этом режиме реактивную мощность можно приблизительно рассчитать, как

$$Q_{СК} = U^2 / x_d, \text{ вар}$$

где x_d – синхронное реактивное сопротивление СК, Ом.

При постепенном увеличении тока ротора СК переходит в режим генерирования реактивной мощности. Нагрузочная способность турбогенераторов в режиме СК ограничивается: при выдаче реактивной мощности (+ Q) - по току в обмотке ротора; при потреблении реактивной мощности (- Q) - по току статора и по ряду других условий.

[Шевченко В.В. Использование генераторного оборудования электростанций в качестве синхронных компенсаторов // Тезисы докладов 21-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2013), 29-31 мая 2013 г. (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2550775)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии" / ред. Товажнянский Л.Л. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550775>]

Для компенсации реактивной мощности в электросетях предложено использовать генераторное оборудование электростанций, отработавших свой срок, в качестве синхронных компенсаторов.

Ключевые слова: электрические машины, баланс электроэнергии, компенсация реактивной мощности, узел компенсации, шунтирующие реакторы.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25371>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25371/1/MicroCAD_2013_Shevchenko_Ispolzovanie.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/17621/>
<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/17621/>